

УДК 631.524.85:635.21(470.55)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. П. Дергилев, Н. В. Глаз, Т. Т. Дергилева

Анализ экологической пластичности и стабильности сортов картофеля в условиях Челябинской области позволил выделить адаптивные генотипы, формирующие наибольшую урожайность клубней (от 28,7 до 35,2 т/га). Среди них среднеспелые сорта селекции Костанайского НИИСХ: Алая заря, Ягодный 19, Артем, Акжар, Удовицкий, Тэрра-1, среднеранние сорта Ирбитский (селекции Уральского НИИСХ) и Ицил (ЮУНИИСК), а также среднеспелые сорта челябинской селекции: Спиридон, Ручей, Тарасов и Кавалер. Выделена группа экологически пластичных сортов картофеля: Маяк ($b_i = 1,03$; $S_i^2 = 0,3$), Браслет (0,94; 5,6), Костанайские новости (0,70; 18,8), Садовый (1,37; 1,2), Невский (1,42; 6,9), Тэрра-1 (1,46; 11,7), Кавалер (1,34; 28,2) и Агат (1,26; 34,0). К сортам картофеля интенсивного типа относятся Ручей ($b_i = 2,43$; $S_i^2 = 7,6$), Тустеп (1,82; 18,4), Спиридон (1,63; 30,3), Тэрра-1 (1,46; 11,7), Челябинец (1,82; 13,9), а также неустойчивые сорта: Ицил (1,95; 37,4), Тарасов (1,97; 82,2) и Памяти Коваленко (1,79; 118,2). В группу сортов нейтрального типа попали сорта картофеля: Алая заря ($b_i = -0,77$; $S_i^2 = 5,5$), Артем (-0,04; 22,8), Балабай (0,27; 7,0), Ирбитский (0,29; 26,7), Радуга (0,34; 30,5) Удовицкий (0,44; 62,2), Ягодный 19 (0,45; 21,6), Акжар (0,45; 60,0) и Кузовок (0,41; 16,4).

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, экологическая пластичность, стабильность.

Научные исследования по созданию местных сортов картофеля ведутся в Челябинской области с 1946 года. Первые успехи в селекции этой культуры связаны с именем Алексея Федоровича Коваленко – автора трех районированных сортов картофеля: 1979 г. – Краснопольский (среднеранний), 1981 г. – Сосновский (ранний), 1984 г. – Горноуральский (среднеспелый), площадь возделывания которых в начале 90-х годов превышала 15 000 га [1].

В 2002 г. в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства разработана селекционная программа создания высокоадаптивных сортов картофеля, предусматривающая проведение

экологического испытания созданного селекционного материала в других регионах, в частности в научных учреждениях Координационного совета по картофелю: ЮУНИИСК (Челябинск), Уральский НИИСХ (Екатеринбург), Сибирский НИИСХ (Омск), Башкирский НИИСХ (Уфа), Удмуртский НИИСХ (Ижевск), Татарский НИИСХ (Казань), Оренбургский НИИСХ (Оренбург), Самарский НИИСХ (Безенчук) и Костанайский НИИСХ (Казахстан) [2]. Объединение научного потенциала и генетических ресурсов научных учреждений Урала, Западной Сибири, Поволжья и Северного Казахстана позволило провести мобилизацию генофонда, существенно пополнить генетическую коллекцию

и на этой основе создать и внести в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, новые сорта картофеля челябинской селекции: Спиридон (2007 г.), Тарасов (2009 г.) и Кузовок (2015 г.) [3].

Наиболее тесное сотрудничество сложилось с учеными Костанайского НИИСХ. Почвенно-климатические условия Северного Казахстана оказались «идеальными» для выделения пластичных сортов челябинской селекции, а агроэкологические условия Южного Урала – для выделения пластичных генотипов селекции Костаная [4].

В настоящее время в Уральском регионе допущено к использованию 56 сортов картофеля [5]. Однако в процессе государственного испытания отсутствует оценка новых сортов картофеля на экологическую пластичность и стабильность, что может приводить к снижению урожая в неблагоприятные годы и неэффективному использованию средств интенсификации картофелеводства.

Цель исследований – оценить сорта картофеля (*Solanum tuberosum* L.) российской и казахстанской селекции по адаптивности, экологической пластичности и стабильности в условиях Южного Урала.

Материал и методы исследования

Исследования проведены в 2014–2018 гг. на опытном поле Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН». Почва опытных участков чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,90–7,26%, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0–7,9 мг/100 г, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8–16,0 мг/100 г, обменного калия (по Чирикову) – 19,3–25,7 мг/100 г почвы, $pH_{\text{сол}}$ – 5,12–5,28. Предшественник – чистый пар, агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50–80 г на глубину 6–8 см. Схема посадки 75×50 см.

Опыты заложены в четырехкратной повторности. Размещение вариантов рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [6].

Адаптивные свойства сортов картофеля в условиях Южного Урала определяли по ме-

тодике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [7]. Метод основан на расчете линейной регрессии (b_i), характеризующей экологическую пластичность сорта и среднее квадратичное отклонение от линии регрессии (S_i^2), определяющее стабильность сорта в условиях среды. Расчет коэффициента адаптивности сорта производился по методу Л.А. Животковой [8], сравнивали конкретную урожайность каждого из испытываемых сортов со средней урожайностью картофеля по каждому изучаемому году.

Потенциальное плодородие почвы и минеральные удобрения ($N_{60}P_{60}K_{60}$), внесенные под предпосадочную обработку, обеспечивали получение урожая картофеля: в 2014 г. – 22,0 т/га, в 2015 г. – 25,4 т/га, в 2016 г. – 18,8 т/га, в 2017 г. – 17,6 т/га, в 2018 г. – 19,9 т/га. В среднем за 5 лет (2014–2018 гг.) следовало ожидать урожайность изучаемых сортов картофеля на уровне 20,7 т/га.

Погодные условия в годы исследований были различными. По показателю ГТК (по Селянинову) вегетационный период (май–сентябрь) 2014, 2015 и 2017 гг. был достаточно влажным (соответственно 1,30; 1,54 и 1,45), а 2016 и 2018 гг. – недостаточно влажными (1,13 и 1,04).

Результаты исследований

Наиболее благоприятные условия для возделывания изученных сортов картофеля складывались в 2014 г., когда их средняя урожайность составила 33,5 т/га, а индекс среды (I_i) достигал 5,9 (табл. 1).

Экстремальные для возделывания картофеля условия отмечались в 2016 и 2017 гг., когда средняя урожайность по сортам составляла соответственно 23,4 и 21,6 т/га, а индекс среды был отрицательным ($I_i = -4,2$ и $-6,0$).

Около 50% площадей картофеля в сельхозпредприятиях Челябинской области в настоящее время занимает сорт Невский, однако в нашем опыте его урожайность была невысокой (в среднем 21,5 т/га). По продуктивности за годы испытания выгодно отличались сорта селекции Кустанайского НИИСХ: Алая заря (35,2 т/га), Ягодный 19 (33,7 т/га), Артем (32,4 т/га), Тэрра-1 (31,9 т/га), Акжар (31,6 т/га), Удовицкий (31,4 т/га), Тустеп (27,3 т/га) и Костанайские новости (26,4 т/га). Хороший результат показали сорта селекции Уральского НИИСХ Ирбитский (34,6 т/га) и Маяк (25,0 т/га). Среди челябинских сортов картофеля высокая продуктивность была характерна для сортов Спиридон (32,4 т/га), Ручей (31,0 т/га),

Ицил (30,8 т/га), Тарасов (29,5 т/га), Кавалер (28,7 т/га), Памяти Коваленко (27,3 т/га), Браслет (27,2 т/га) и Садовый (25,7 т/га).

Коэффициент регрессии (b_i) характеризует экологическую пластичность генотипа, чем выше это показатель, тем более существенна реакция сорта на изменение условий среды. И наоборот, чем меньше среднее квадратичное отклонение от линий регрессии (S_i^2), тем выше экологическая стабильность сорта [9]. Особую ценность при этом представляют пластичные сорта, которые при достаточно высокой урожайности имеют коэффициент регрессии, близкий к единице, а показатель стабильности близок нулю. Такое сочетание показателей свидетельствует о том, что продуктивность данного сорта изменяется вслед за изменением условий среды [10].

В нашем опыте сочетание экологической пластичности и высокой стабильности наблюдается у сортов Маяк ($b_i = 1,03$; $S_i^2 = 0,3$), Браслет (0,94; 5,6), Костанайские новости (0,70; 18,8), Садовый (1,37; 1,2), Невский (1,42; 6,9), Тэрра-1 (1,46; 11,7), Кавалер (1,34; 28,2) и Агат (1,26; 34,0).

Высокоценными для производства являются сорта интенсивного типа, которые имеют показатель экологической пластичности (b_i) значительно выше единицы, а значит, они хорошо отзываются на улучшение условий выращивания [11]. В нашем опыте к этой группе сортов относятся как сорта с высокой стабильностью: Ручей ($b_i = 2,43$; $S_i^2 = 7,6$), Тустеп (1,82; 18,4), Спиридон (1,63; 30,3), Челябинец (1,82; 13,9), так и нестабильные сорта: Ицил (1,95; 37,4), Тарасов (1,97; 82,2), Памяти Коваленко (1,79;

Таблица 1 – Урожайность и параметры стабильности картофеля, т/га

Сорт	Урожайность, т/га						Параметры	
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Алая заря (РК)	30,4	31,5	39,8	39,4	35,1	35,2	-0,77	5,5
Ирбитский	38,7	38,5	36,9	30,0	29,1	34,6	0,29	26,7
Ягодный 19 (РК)	33,3	39,7	34,3	26,8	34,4	33,7	0,45	21,6
Артем (РК)	28,2	38,5	33,9	29,0	32,6	32,4	-0,04	22,8
Спиридон	44,9	37,0	29,9	19,1	31,0	32,4	1,65	30,3
Тэрра-1 (РК)	43,4	32,6	28,9	21,7	32,7	31,9	1,46	11,7
Акжар (РК)	29,0	32,1	21,8	33,5	41,3	31,6	0,45	60,0
Удовицкий (РК)	33,1	41,6	33,2	23,3	25,8	31,4	0,44	62,2
Ручей	46,7	30,8	18,6	19,4	39,4	31,0	2,43	7,6
Ицил	46,7	35,9	25,5	17,4	28,5	30,8	1,95	37,4
Тарасов	33,6	27,3	23,0	15,0	48,5	29,5	1,97	82,2
Кавалер	39,8	33,2	26,1	18,6	25,8	28,7	1,34	28,2
Памяти Коваленко	29,8	23,2	17,6	17,5	48,7	27,3	1,79	118,2
Тустеп (РК)	40,2	27,8	14,8	21,4	32,5	27,3	1,82	18,4
Браслет	32,3	26,4	26,1	19,5	31,4	27,2	0,94	5,6
Костанайские новости (РК)	29,7	21,8	25,5	21,5	33,5	26,4	0,70	18,8
Садовый	33,7	26,1	21,2	16,8	30,9	25,7	1,37	1,2
Маяк	30,5	26,4	20,2	19,0	28,7	25,0	1,03	0,3
Агат	32,1	34,3	18,7	16,1	23,1	24,8	1,26	34,0
Радуга	31,7	18,0	22,0	25,9	23,3	24,2	0,34	30,5
Кузовок	28,8	20,3	19,5	25,8	26,7	24,2	0,41	16,4
Балабай	26,0	22,7	19,0	23,1	20,7	22,3	0,27	7,0
Челябинец	36,7	21,5	12,5	14,7	25,7	22,2	1,82	13,9
Невский, st.	30,4	24,7	12,5	15,3	24,5	21,5	1,42	6,9
Губернатор	22,6	14,4	15,3	16,9	20,2	17,9	0,49	7,8
Краснопольский	18,7	17,1	11,9	14,9	25,5	17,6	0,72	17,7
Среднее	33,5	28,6	23,4	21,6	30,8	27,6	–	–
Индекс I_i	5,9	1,0	-4,2	-6,0	3,2	–	–	–
НСР ₀₅	1,8	2,5	1,6	1,2	2,3	–	–	–

118,2). Внедрение этих сортов в картофелеводство Челябинской области позволит увеличить валовые сборы, а также повысит стабильность производства картофеля в регионе.

Сорта, коэффициент регрессии (b_i) у которых значительно ниже единицы (близкий к нулю), относятся к нейтральному типу. Они слабо отзываются на изменение условий среды: незначительно снижают урожай в экстремальных условиях и слабо реагируют на интенсификацию земледелия [12]. Наши исследования позволили выделить сорта этого типа – это Алая заря ($b_i = -0,77$; $S_i^2 = 5,5$), Артем ($-0,04$; 22,8), Балабай (0,27; 7,0), Ирбитский (0,29; 26,7), Радуга (0,34; 30,5), Удовицкий (0,44; 62,2), Ягодный 19 (0,45; 21,6), Акжар (0,45; 60,0) и Кузовок (0,41; 16,4). Большинство из них отличаются высокой

стабильностью урожая и только сорта Удовицкий и Акжар относительно нестабильны.

Среди них следует выделить сорт Алая заря казахстанской селекции. Он имеет наибольшую продуктивность (35,2 т/га), высокую стабильность ($S_i^2 = 5,5$) и отрицательный коэффициент регрессии ($b_i = -0,77$), что позволяет ему увеличивать урожайность в неблагоприятных условиях среды.

Расчет коэффициента адаптивности позволил среди изученного сортимента выделить адаптивные сорта картофеля ($K_a \geq 100$). Это среднеранние сорта Ирбитский ($K_a = 128$), Ицил (109), среднеспелые сорта Алая заря (134), Ягодный 19 (124), Артем (121), Спиридон (116), Акжар (116), Удовицкий (116), Тэрра-1 (115), Ручей (109), Тарасов (104) и Кавалер (103).

Таблица 2 – Количество клубней в гнезде и параметры стабильности картофеля, штук/куст

Сорт	Количество клубней, штук/куст						Параметры	
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Алая заря (РК)	15,4	16,0	22,4	17,0	15,0	17,2	1,34	9,0
Ручей	18,3	14,6	9,9	13,8	22,7	15,9	-1,36	28,0
Ягодный 19 (РК)	14,5	14,2	20,0	15,4	13,7	15,6	1,15	6,3
Спиридон	14,1	15,9	20,4	9,8	12,8	14,6	3,20	2,0
Артем (РК)	14,0	11,5	17,7	10,8	13,7	13,5	1,78	4,0
Костанайские новости (РК)	14,3	13,8	16,1	9,6	13,7	13,5	1,96	0,6
Краснопольский	13,0	17,1	13,0	12,0	10,8	13,2	0,83	6,3
Акжар (РК)	10,6	13,6	12,0	13,8	13,5	12,7	-0,69	1,7
Удовицкий (РК)	11,2	16,4	16,7	11,0	8,0	12,7	2,13	10,7
Тэрра-1 (РК)	14,4	11,2	17,9	8,0	11,0	12,5	2,97	3,0
Тарасов, st.	12,1	14,2	15,8	7,3	11,7	12,2	2,65	1,0
Кузовок	10,9	14,6	12,0	12,2	10,3	12,0	0,20	3,6
Ицил	14,0	14,5	13,1	8,8	9,3	11,9	1,88	3,3
Кавалер	11,7	11,8	13,2	10,2	12,0	11,8	0,83	0,3
Маяк	11,4	11,1	14,5	10,2	10,5	11,5	1,22	1,3
Памяти Коваленко	14,9	8,8	12,2	9,2	12,0	11,4	0,92	6,8
Браслет	11,0	10,4	11,2	10,4	12,8	11,2	0,03	1,3
Тустеп (РК)	15,2	7,4	7,3	9,0	15,6	10,9	-0,66	22,3
Невский, st.	9,9	12,2	12,1	8,8	9,5	10,5	1,11	1,0
Садовый	13,4	8,8	10,9	8,0	10,7	10,4	0,97	4,2
Балабай	10,8	14,2	8,6	7,4	8,0	9,8	1,03	8,3
Агат	11,1	10,0	8,3	10,6	8,7	9,7	-0,42	1,6
Челябинец	9,1	12,8	8,2	5,2	7,5	8,6	1,44	6,5
Радуга	8,3	7,7	10,4	8,5	7,8	8,5	0,46	1,2
Губернатор	7,4	6,9	10,1	6,6	5,6	7,3	1,06	1,8
Ирбитский	5,9	7,1	7,6	7,5	6,5	6,9	-0,04	0,7
Среднее	12,2	12,2	13,1	10,0	11,3	11,8	–	–
Индекс I_i	0,4	0,4	1,4	-1,7	-0,5	–	–	–
НСР ₀₅	0,7	1,1	0,9	0,5	0,8	–	–	–

Оценка стабильности изученных сортов картофеля по основным компонентам продуктивности – количеству клубней в гнезде и средней массе клубней – представлена в таблицах 2 и 3.

Следует отметить, что в условиях Южного Урала большинство сортов картофеля характеризуется высокой стабильностью числа клубней в гнезде. К нестабильным в этом отношении сортам следует отнести Ручей ($S_i^2 = 28,8$), Тустеп (22,3) и Удовицкий (10,7).

Ряд сортов сочетают пластичность и стабильность, что означает, что количество клубней под кустом у них соответствует изменению условий среды. Прежде всего, это сорта: Невский ($b_i = 1,11$; $S_i^2 = 1,0$), Балабай (1,03; 8,3), Садовый (0,97; 4,2), Губернатор (1,06; 1,8),

Памяти Коваленко (0,92; 6,8), Маяк (1,22; 1,3), Ягодный 19 (1,15; 6,3), Краснополяский (0,83; 6,3), Алая заря (1,34; 9,0).

Другие сорта сочетают стабильность с высокой интенсивностью, то есть способны при благоприятных условиях резко увеличить число клубней в гнезде. К ним относятся Спиридон ($b_i = 3,20$; $S_i^2 = 2,0$), Тэрра-1 (2,97; 3,0), Тарасов (2,65; 1,0), Костанайские новости (1,96; 0,6), Ицил (1,88; 3,3) и Артем (1,78; 4,0). К сортам интенсивного типа по количеству клубней относится и сорт Удовицкий ($b_i = 2,13$), однако он является нестабильным ($S_i^2 = 10,7$).

По числу в гнезде выделены сорта картофеля нейтрального типа: Кузовок ($b_i = 0,20$; $S_i^2 = 3,6$), Браслет (0,03; 1,3), Ирбитский (-0,04; 0,7), Агат (-0,42; 1,6), Акжар (-0,69; 1,7), все

Таблица 3 – Средняя масса клубня и параметры стабильности картофеля, г

Сорт	Средняя масса клубня, грамм						Параметры	
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Ирбитский	246	203	182	150	168	189,9	1,06	1415
Радуга	143	88	79	114	112	107,2	1,13	389
Челябинец	151	63	57	106	128	101,2	2,01	806
Тэрра-1 (РК)	113	109	61	102	112	99,2	1,20	147
Тустеп (РК)	99	141	76	89	78	96,6	0,31	888
Губернатор	114	78	57	96	135	96,2	1,65	292
Удовицкий (РК)	111	95	74	80	121	96,2	1,17	47
Ицил	125	93	73	74	115	96,0	1,37	74
Агат	108	129	84	57	99	95,5	0,84	715
Садовый	94	111	73	79	108	93,1	0,79	170
Акжар (РК)	103	89	68	91	115	93,0	0,99	59
Тарасов	104	72	55	77	155	92,6	1,97	698
Артем (РК)	76	126	72	101	89	92,6	0,10	625
Кавалер	128	105	74	68	81	91,2	0,98	486
Браслет	110	95	87	70	92	91,0	0,56	164
Памяти Коваленко	75	99	54	71	152	90,3	1,56	1087
Балабай	90	60	83	117	97	89,3	0,01	574
Спиридон	119	87	55	73	91	85,2	1,35	117
Ягодный 19 (РК)	86	105	64	65	94	82,9	0,77	221
Маяк	100	89	52	70	103	82,8	1,31	15
Невский, st.	115	76	39	65	97	78,4	1,78	48
Алая заря (РК)	74	74	67	87	88	77,8	0,24	93
Кузовок	99	52	61	79	97	77,7	0,92	290
Костанайские новости (РК)	78	59	59	84	92	74,5	0,52	191
Ручей	96	79	70	53	65	72,6	0,47	270
Краснополяский	54	37	34	46	89	52,2	0,95	319
Среднее	108,2	92,9	69,7	83,3	106,6	92,2	–	–
Индекс I_i	16,0	0,7	-22,5	-8,9	14,4	–	–	–
НСР ₀₅	5,9	8,1	4,7	4,8	8,0	–	–	–

они стабильные, за исключением сортов Тустеп (-0,66; 22,3) и Ручей (-1,36; 28,0).

По средней массе клубней большинство сортов характеризуются низкой стабильностью, что очевидно объясняется тем, что это показатель в значительно большей мере обусловлен уровнем минерального питания, чем генотипом [13]. Тем не менее, и здесь можно выделить 4 сорта, характеризующиеся пластичностью и достаточно высокой стабильностью: Акжар ($b_i = 0,99$; $S_i^2 = 59$), Удовицкий (1,17; 47), Маяк (1,31; 15) и Ицил (1,37; 74). Кроме этого, высокой пластичностью, но низкой стабильностью по массе клубней обладают сорта: Ирбитский ($b_i = 1,06$), Кавалер (0,98), Краснополяский (0,95), Кузовок (0,92), Радуга (1,13), Агат (0,84), Тэрра-1 (1,20), Садовый (0,79), Ягодный 19 (0,77), Спиридон (1,35).

К сортам интенсивного типа по средней массе клубней относятся сорта: Челябинец ($b_i = 2,01$), Тарасов (1,97), Невский (1,78), Губернатор (1,65), Памяти Коваленко (1,56), а к нейтральным сортам – Тустеп (0,31), Артем (0,10), Алая заря (0,24), Ручей (0,47) и Кустанайские новости (0,52).

Приводим комплексную оценку изученного сортимента по адаптивности, урожайности и компонентам продуктивности. Так, имеющий наибольшую за период 2014-2018 гг. продуктивность (35,2 т/га) среднеспелый сорт картофеля **Алая заря** (Костанайский НИИСХ) является высокоадаптивным сортом ($K_a = 134$), нейтрального типа по урожайности ($b_i = -0,77$; $S_i^2 = 14,5$), пластичным и стабильным по количеству клубней в гнезде ($b_i = 1,34$; $S_i^2 = 9,0$), нейтральным по средней массе клубней ($b_i = 0,24$;

Таблица 4 – Характеристика сортов картофеля по урожайности и параметрам адаптивности

Сорт	Урожайность			Количество клубней в гнезде			Средняя масса клубня		
	т/га	Параметры		шт./куст	Параметры		г	Параметры	
		b_i	S_i^2		b_i	S_i^2		b_i	S_i^2
Алая заря (РК)	35,2	-0,77	5,5	17,2	1,34	9	78	0,24	93
Ирбитский	34,6	0,29	27	6,9	-0,04	0,7	190	1,06	1415
Ягодный 19 (РК)	33,7	0,45	22	15,6	1,15	6,3	83	0,77	221
Артем (РК)	32,4	-0,04	23	13,5	1,78	4	93	0,1	625
Спиридон	32,4	1,65	30	14,6	3,2	2	85	1,35	117
Тэрра-1 (РК)	31,9	1,46	12	12,5	2,97	3	99	1,2	147
Акжар (РК)	31,6	0,45	60	12,7	-0,69	1,7	93	0,99	59
Удовицкий (РК)	31,4	0,44	62	12,7	2,13	10,7	96	1,17	47
Ручей	31,0	2,43	7,6	15,9	-1,36	28	73	0,47	270
Ицил	30,8	1,95	37	11,9	1,88	3,3	96	1,37	74
Тарасов	29,5	1,97	82	12,2	2,65	1	93	1,97	698
Кавалер	28,7	1,34	28	11,8	0,83	0,3	91	0,98	486
Памяти Коваленко	27,3	1,79	118	11,4	0,92	6,8	90	1,56	1087
Тустеп (РК)	27,3	1,82	18	10,9	-0,66	22,3	97	0,31	888
Браслет	27,2	0,94	5,6	11,2	0,03	1,3	91	0,56	164
Костанайские новости (РК)	26,4	0,70	19	13,5	1,96	0,6	75	0,52	191
Садовый	25,7	1,37	1,2	10,4	0,97	4,2	93	0,79	170
Маяк	25,0	1,03	0,3	11,5	1,22	1,3	83	1,31	15
Агат	24,8	1,26	34	9,7	-0,42	1,6	96	0,84	715
Кузовок	24,2	0,41	16	12,0	0,2	3,6	78	0,92	290
Радуга	24,2	0,34	31	8,5	0,46	1,2	107	1,13	389
Балабай	22,3	0,27	7,0	9,8	1,03	8,3	89	0,01	574
Челябинец	22,2	1,82	14	8,6	1,44	6,5	101	2,01	806
Невский, st.	21,5	1,42	6,9	10,5	1,11	1	78	1,78	48
Губернатор	17,9	0,49	7,8	7,3	1,06	1,8	96	1,65	292
Краснополяский	17,6	0,72	18	13,2	0,83	6,3	52	0,95	319
Среднее	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-

$S_i^2 = 93$). Отличается большим числом клубней в гнезде – 17,2 шт./куст (табл. 4).

Среднеранний сорт картофеля **Ирбитский** (УралНИИСХ) – адаптивный ($K_a = 128$), нейтральный по продуктивности и по числу клубней, пластичный по средней массе клубня. Сформировал в среднем за 5 лет урожай 34,6 т/га, имеет небольшую крупность клубней (190 г).

Среднеспелый сорт картофеля **Ягодный 19** (Костанайский НИИСХ) – адаптивный ($K_a = 124$), нейтральный по урожайности, пластичный и стабильный по количеству клубней под кустом, пластичный по средней массе клубней.

Среднеспелый сорт **Артем** (Костанайский НИИСХ) – адаптивный ($K_a = 121$), нейтральный по урожайности и средней массе клубней, интенсивный по их количеству под кустом.

Среднеспелый сорт картофеля **Спиридон** (ЮУНИИСК) – адаптивный ($K_a = 116$), интенсивный и стабильный по урожайности и по количеству клубней под кустом, пластичный и стабильный по средней массе клубней.

Среднеспелый сорт **Тэрра-1** (Костанайский НИИСХ) – адаптивный ($K_a = 115$), пластичный и стабильный по величине урожайности и средней массы клубней, интенсивный и стабильный по количеству клубней в гнезде.

Среднеспелый сорт картофеля **Акжар** селекции Костанайского НИИСХ относится к адаптивным сортам ($K_a = 116$) нейтрального типа по урожайности и количеству клубней, а по средней массе клубня является пластичным и стабильным.

Среднеспелый сорт **Удовицкий** (Костанайский НИИСХ) – адаптивный ($K_a = 116$), нейтральный по урожайности, интенсивный и стабильный по числу клубней, пластичный и стабильный по средней массе клубня.

Среднеспелый сорт **Ручей** (ЮУНИИСК) является адаптивным ($K_a = 109$), интенсивным и стабильным по урожайности сортом, нейтральным по количеству клубней в гнезде и их средней массе.

Среднеранний сорт картофеля **Ицил** (ЮУНИИСК) – адаптивный ($K_a = 109$), интенсивный по урожайности, интенсивный и стабильный по количеству клубней в гнезде, пластичный и стабильный по средней массе клубня.

Среднеспелый сорт **Тарасов** (ЮУНИИСК) относится к адаптивным сортам ($K_a = 104$), интенсивного типа (нестабильный) по урожайности и средней массе клубней, а по количеству

клубней в кусте является интенсивным и стабильным.

Среднеспелый сорт картофеля **Кавалер** (ЮУНИИСК) – адаптивный, пластичный и стабильный сорт по урожайности и количеству клубней в гнезде, пластичный (нестабильный) по средней массе клубня.

Среднеранний сорт **Памяти Коваленко** (ЮУНИИСК) – интенсивный по урожайности, пластичный и стабильный по количеству клубней, интенсивный по средней массе клубня.

Среднеспелый сорт картофеля **Тустеп** (Костанайский НИИСХ) является интенсивным и стабильным по урожайности, а по количеству и средней массе клубней относится к сортам нейтрального типа.

Среднеранний сорт **Браслет** (ЮУНИИСК) – пластичный и стабильный по урожайности, нейтральный по количеству и средней массе клубней.

Среднеспелый сорт картофеля **Костанайские новости** (Костанайский НИИСХ) является пластичным и стабильным по урожайности, интенсивным и стабильным по количеству клубней в гнезде, нейтральным и стабильным по средней массе клубня.

Среднеспелый сорт картофеля **Садовый** (ЮУНИИСК) и среднеранний сорт **Маяк** (Уральский НИИСХ) относятся к пластичным и стабильным сортам как по урожайности, так и по количеству и средней массе клубней.

Среднеранний сорт **Агат** (ЮУНИИСК) – пластичный, но нестабильный по урожайности и средней массе клубней, а по количеству клубней в гнезде относится к сортам нейтрального типа.

Среднеспелый сорт картофеля **Кузовок** (ЮУНИИСК) – нейтральный и стабильный по урожайности и количеству клубней в гнезде, пластичный (нестабильный) по средней массе клубня.

Среднеранний сорт **Радуга** (ЮУНИИСК) – нейтральный и стабильный по урожайности и количеству клубней в гнезде, пластичный (нестабильный) по средней массе клубня.

Среднеспелый сорт **Балабай** (ЮУНИИСК) является нейтральным и стабильным по урожайности, пластичным и стабильным по количеству клубней в гнезде, нейтральным по средней массе клубня.

Среднеранний сорт картофеля **Челябинец** (ЮУНИИСК) – интенсивный и стабильный

по урожайности, пластичный и стабильный по количеству клубней, интенсивный по средней массе клубней.

Широко известный сорт **Невский** относится к пластичным и стабильным сортам по урожайности и количеству клубней под кустом, а по средней массе клубня он является интенсивным и стабильным.

Выводы

1. Выделена группа адаптивных сортов картофеля ($K_a \geq 100$), формирующих наибольшую в условиях Южного Урала урожайность клубней (от 28,7 до 35,2 т/га). Это среднеспелые сорта селекции Костанайского НИИСХ: Алая заря ($K_a = 134$), Ягодный 19 (124), Артем (121), Акжар (116), Удовицкий (116), Тэрра-1 (115), среднеранний сорт Ирбитский, созданный в Уральском НИИСХ ($K_a = 128$), а также сорта челябинской селекции: Спиридон ($K_a = 116$), Ручей (109), Тарасов (104) и Кавалер (103) – среднеспелые и сорт Ицил (109) – среднеранний.

2. Выделена группа пластичных сортов картофеля, сочетающих высокую продуктивность, экологическую пластичность и стабильность: Маяк (25,0 т/га; $b_i = 1,03$; $S_i^2 = 0,3$), Браслет (27,2 т/га; 0,94; 5,6), Костанайские новости (26,4 т/га; 0,70; 18,8), Садовый (25,7 т/га; 1,37; 1,2), Невский (21,5 т/га; 1,42; 6,9), Тэрра-1 (31,9 т/га; 1,46; 11,7), Кавалер (28,7 т/га; 1,34; 28,2) и Агат (24,8 т/га; 1,26; 34,0).

3. Высокоценными для производства являются сорта интенсивного типа, хорошо отзывающиеся на улучшение условий выращивания. В группу интенсивных сортов картофеля с высокой стабильностью урожая попали Ручей (31,0 т/га; $b_i = 2,43$; $S_i^2 = 7,6$), Тустеп (27,3 т/га; 1,82; 18,4), Спиридон (32,4 т/га; 1,63; 30,3), Челябинец (22,2 т/га; 1,82; 13,9), а также нестабильные сорта: Ицил (30,8 т/га; 1,95; 37,4), Тарасов (29,5 т/га; 1,97; 82,2) и Памяти Коваленко (27,3 т/га; 1,79; 118,2).

4. Высокую продуктивность на Южном Урале способны формировать и сорта нейтрального типа, слабо отзывающиеся на изменение условий среды: Алая заря (35,2 т/га; $b_i = -0,77$; $S_i^2 = 5,5$), Артем (32,4 т/га; $-0,04$; 22,8), Балабай (22,3 т/га; 0,27; 7,0), Ирбитский (34,6 т/га; 0,29; 26,7), Радуга (24,2 т/га; 0,34; 30,5) Удовицкий (31,4 т/га; 0,44; 62,2), Ягодный 19 (33,7 т/га; 0,45; 21,6), Акжар (31,6 т/га; 0,45; 60,0) и Кузовок (24,2 т/га; 0,41; 16,4). Большинство из них

имеют высокую стабильность урожая и только сорта Удовицкий и Акжар относительно нестабильны.

Список литературы

1. Васильев А. А., Дергилев В. П. Сорт – основа урожая // Картофель и овощи. 2004. № 7. С. 6–7.

2. Дергилев В. П., Дергилева Т. Т. Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. тр. / Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства. Челябинск, 2007. Т. IX. С. 78–85.

3. Дергилева Т. Т., Васильев А. А. Результаты селекции картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных, овощных культур и картофеля : сб. науч. тр. Челябинск, 2017. Т. XIX. С. 395–403.

4. Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ / Н. В. Глаз [и др.] // Дальневосточный аграрный вестник. 2019. № 2 (50). С. 13–22.

5. Конкуренентоспособность современных сортов картофеля на продовольственном рынке Челябинской области / А. А. Васильев, Т. Т. Дергилева, В. С. Зыбалов, А. А. Мушинский // АПК России. 2018. Т. 25. № 2. С. 204–209.

6. Методика исследований по культуре картофеля. М. : НИИКХ, 1967. 21 с.

7. Зыкин В. А., Мешкова В. В., Сапега В. А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: метод. рекомендации. Новосибирск, 1984. 23 с.

8. Животкова Л. А., Морозова З. Н., Секатуева Л. И. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «урожайности» // Селекция и семеноводство. 1994. № 2. С. 3–6.

9. Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля / Н. В. Глаз, А. А. Васильев, Т. Т. Дергилева, А. А. Мушинский // Дальневосточный аграрный вестник. 2019. № 1 (49). С. 10–19.

10. Логинов Ю. П., Казак А. А. Экологическая пластичность в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1 (61). С. 24–28.

11. Васильев А. А., Дергилева Т. Т. Экологическая пластичность уральских сортов картофеля в условиях Челябинской области // Агрорепродовольственная политика России. 2019. № 1 (85). С. 2–8.

12. Власенко Г. П. Экологическая пластичность и стабильность новых сортов картофеля

// Дальневосточный аграрный вестник. 2017. № 2 (42). С. 11–15.

13. Васильев А. А., Горбунов А. К. Проблемы получения планируемых урожаев картофеля на Южном Урале // Российская сельскохозяйственная наука. 2018. № 5. С. 17–21.

Дергилев Василий Петрович, канд. с.-х. наук, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Глаз Николай Владимирович, канд. с.-х. наук, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Дергилева Тамара Тихоновна, старший научный сотрудник, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

* * *